

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI TARBİYALASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Mirbabayeva Nodira Soliyevna

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Abdullayeva Rayyona Alisher qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika 1-kurs (oligofrenopedagogika) talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013507>

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni ko'payib ketish sabablari, barataraf etish yo'llari, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar hayotida oila va maktab hamkorligida ishlab bolalarni rivojlantirish, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning hayotida ota, ona va ustozlarning o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ruhiy rivojlanishi sustlashish, inklyuziv ta'lim, ruhshunos, shaxs, nevropatiya,

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida " 2020 yil 13 - oktabrdagi PQ - 4860- son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2021 yil 12 - oktabrdagi VM 638 - son qarori chiqardi. Unga ko'ra umumta'lim maktablarida tashkil qilingan inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar toifasiga ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ham kiradi.

Ruhshunos va tarbiyashunoslar ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni o'rganish ishlari mamlakatimizda 60 yillardan keyin boshlanib, 70 yillargacha bo'lgan ruhshunoslik va tarbiyashunoslik ishlari umumiy yo'nalish asosida amalga oshirilib, bular ichiga asosan o'zlashtirmovchi o'quvchilar kiritilib, ularning kichik bir guruhini ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar tashkil qilgan. Hozirgi kunga kelib o'zlashtirmovchi o'quvchilarning yarmini ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar tashkil qilmoqda. T.A.Vlasova, M.S.Pevzner, V.I.Lubovskiy, T.V.Egorova, K.S.Lebedinskaya, N.A.Nikoshina, K.K.Mamedov, G'.B.Shoumarov, N.A.Sipina, R.D.Triger va boshqa olimlarning ma'lumotlariga ko'ra boshlang'ich sinf o'quvchilarining 5,8 % ini ana shunday bolalar tashkil etadi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni ommaviy maktabda hamma qatori o'qitish ta'lim jarayoniga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni o'rtacha o'quvchilarning saviyasini orqaga tortadi, yaxshi va a'lo o'zlashtiruvchi o'quvchilarning yetarli darajada o'stirishga to'sqinlik qiladi. Natijada sog'lom bolalar egallashi zarur bo'lgan bilimlarni o'zlashtira olmaydi, egallashi zarur bo'lgan bilimlarni egallay olmaganliklari tufayli o'quvchilar darsadan zerikib qoladi, chunki ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning xotirasi ancha sust bo'lganligi tufayli darslar qayta -qayta takrorlanadi. Bundan tashqari bunday bolalar darslarni yaxshi o'zlashtira olmaganligi sababli ota onasidan va ustozlaridan eshitgan dakkilari tufayli bolalarning rivojlanishi yana ham yomonlashadi. Hozirgi kunda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning ko'payib ketishi dolzarb muammo sanalmoqda.

K.S.Lebedinskaya, G.P.Berto'n, E.M.Dunayeva va boshqa olimlar ruhan sust rivojlanganlikning klinik - psixologik jihatdan 4 guruhga bo'lishgan; 1.Konstitutsional - bunday bolalar onasing homiladorlik davrida qalqonsimon bezlar faoliyatining buzilganligi yurak tomir kasalliklari tufayli kelib chiqadi. Natijada bolaning gavdasi tengdoshlariga nisbatan 1-2 yosh kichik ko'rinadi, tez-tez charchash, bosh og'rib

turishi kuzatilib ta'lim olish uchun yetilmagan bo'ladi.

2.Somatik- bunday bolalar tez-tez har hil surunkali kasalliklar bilan og'rish natijasida yaxshi rivojlanmaydi va ruhiy jihatdan orqada qoladi . Ayrim bolalarda somatogen infaltilizim kuzatiladi ya'ni bola rivojlanmasdan go'dak taxlit bo'lib qolaveradi.

3.Pisixogen- bunday bolalar noto'g'ri tarbiyalanish natijasida ya'ni bola tarbiyasi bilan shug'ullanmasa , bolani har tomonlama erkalatib tarbiyalansa bolaga qo'pol munosabatda bo'lish sababli bola ruhiy jihatdan orqada qoladi .

4.Serebral- ichki sekretiya bezlari faoliyati buzilib, nevropatiya holatini yuzaga keltiradi. N.P.Vayzman va boshqa olimlarning o'tkazgan ilmiy tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar o'zlashtirishi jihatidan sog'lom va yengil darajadagi aqli zaif bolalar o'rtasidagi oraliq o'rinda turadi. Tekshirishganda olimlar sog'lom, ruhiy rivojlanishi sustlashgan va yengil darajadagi aqli zaif bolalarga bir hilda topshiriq beriladi. Shunda sog'lom bolalar berilgan vazifani to'g'ri tushunib uni kerakli tartibda bajaradi. Yengil darajadagi aqli zaif bolalar vazifani tushunmay bajara olmaydilar ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan esa huddi shunday vazifani qisman bajarishadi.

Demak, ruhiy rivojlanishi sustlashgan debil darajadagi bolalarga nisbatan ancha yaxshi tushunadi va vazifani bajarish uchun ularda kerakli imkoniyatlar bor. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'zlashtirish qobiliyati sog'lom teng qurlarga nisbatan past bo'lsada, yengil darajadagi aqli zaif bolalarnikidan ancha durust bo'lganligi uchun bunday bolalarni yordamchi maktabga yuborish noto'g'ri, chunki ushbu maktab dasturi ular uchun soddalik qiladi. Ommaviy maktab esa bola uchun zarur bo'lgan sharoitni yaratib (maxsus sinf ya'ni tenglashtiruvchi sinf ochib)o'z dasturini o'zlashtirishini ta'minlash uchun maxsus yordam ko'rsatilishi lozim . O'qish faoliyatida muvaffaqiyatsizligiga uchrashi, doim o'zining yomon o'zlashtirishining anglashi natijasida, ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning shaxsi va xulq atvorida salbiy hislatlar shakllana boshlaydi, shuning uchun ota ona maktabdagi o'qituvchilar bolaning ruhiy jihatdan sustlashganini aniqlab, o'z vaqtida va to'g'ri tashkil etilgan yordam tufayli ruhiy jihat- dan rivojlanib ketib, maktabni bitirgach oliy o'quv yurtlarida ham muvaffaqiyatli ta'lim olishlari mumkin.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun mamlakatimizda maxsus maktabgachga tarbiya muassasalari, internatlari kuni uzaytirilgan maktablarda tenglashtirish sinflar tashkil qilingan . Ushbu masalalarda ta'lim umumta'lim oddiy bog'cha dasturi va darsliklari asosida olib boriladi, himoyalaydigan muloyim davolovchi maxsus tartib tashkil etiladi. Ta'lim tarbiyaviy ishlar bolalarning fikrlash qobiliyati, diqqati, ish qobiliyati, xotirasi, nutqi va tafakkuridagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, bunday bolaga bilim berishda o'qituvchi uning o'ziga xos individual xususiyatlarini e'tiborga olgan holda maxsus sharoitda, maxsus usullar bilan ishlaydi, tegishli yordam tashkil etiladi.

Xulosa qilib aytganda, xozirgi kunda Sog'liqni Saqlash Vazirligining ma'lumotlariga ko'ra ruhiy rivojlanishi sustlashgan insonlarning 22 foizini o'smirlar va bolalar tashkil qiladi . Ukrainada ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun 56 ta muassasa mavjud. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarga juda katta e'tibor berilmoqda . Bolalarni ruhiy jihatdan orqada qolganini tezroq aniqlab ota-ona va o'qituvchi birgalikda ishlasa bola o'zining tengqurlariga yetib oladi . Ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarni inklyuziv ta'limga jalb qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

References:

1. M.U.Xamidova " maxsus pedagogika " Toshkent 2018.
2. ilmfanvatalim.uz .
3. Soliyevna, Mirbabayeva Nodiraxon. "Family and school cooperation in raising children with Down syndrome." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 236-242.
4. Soliyevna, Mirbobayeva Nodirakhan. "FORMATION OF PROFESSIONAL DIRECTION OF FUTURE DEFECTOLOGISTS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 546-550.
5. Solievna, Mirboboeva Nodirakhan. "FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION IN FUTURE DEFECTOLOGISTS." Confrencea 3.03 (2023): 138-142.
6. Soliyevna, Mirbobayeva Nodirakhan. "IMPROVING THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF FUTURE DEFECTOLOGISTS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION." Open Access Repository 4.2 (2023): 335-341.
7. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." Development and innovations in science 2.4 (2023): 14-18.
8. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).
9. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE SKILL OF CREATIVE THINKING IN WEAK AUDITORY STUDENTS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.
10. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "ENVIRONMENTAL EDUCATION OF HEARING-IMPAIRED PRESCHOOL CHILDREN BY SHAPING THEIR KNOWLEDGE OF NATURE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 510-513.
11. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "EDUCATION OF STUDENTS WITH HEARING DEFECTS THROUGH SCIENCE LESSONS DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING." Open Access Repository 4.3 (2023): 837-844.
11. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM PROGRESS OF THE PROCESS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 199-206.
15. Oppokkhujayev, Khojikhuja, and Ziyoda Shavkatova. "PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF NATIONAL ETIQUETTE SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." International Conference on Multidisciplinary Research. Vol. 1. No. 1. 2023.
12. Xonbabayeva, Madinabonu. "NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI TA'LIM ASOSLARI." Наука и инновация 1.4 (2023): 231-234.
13. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "Logopedik mashg'ulotlarni olib borishda sujok terapiyaning o'rni." International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan, 2023.